

УДК 351.754.5 +159

Андрусишин Роман Миколайович –

кандидат юридичних наук, доцент

заступник директора ННПФПКП

Львівського державного університету внутрішніх справ

Roman M. Andrusyshyn –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,

Deputy Head of the Institute,

Lviv State University of Internal Affairs

(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Поняття, зміст та функції правового виховання працівників Національної поліції в Україні

Правове виховання та правова (юридична) освіта утворює таке широке явище як правова культура. Тому правова культура працівників Національної поліції повинна включати у свій склад як правове виховання так і правову (юридичну) освіту. При цьому, професійна правова (юридична) освіта повинна передбачати не тільки знання як національного так і міжнародного законодавства, а також те як правильно, а головне правомірно застосовувати на практиці отримані знання. За формування нового типу фахівців правоохоронної сфери правова свідомість та культура – це одна з основних професійних вимог діяльності працівників поліції. Без них неможливе дотримання принципів діяльності поліції (верховенство права, дотримання прав і свобод людини, законність, відкритість і прозорість, поліцейська нейтральність, взаємодія з населенням на засадах партнерства, безперервність) та виконання таких обов'язків поліцейських.

Правове виховання – це один зі напрямів роботи у системі виховної діяльності ЗВО, що має власний зміст і завдання, які визначають перспективи професійної діяльності випускника ЗВО – працівника органів поліції. У межах освітнього процесу правове виховання майбутніх працівників поліції – це педагогічний процес, спрямований на формування цінностей і самосвідомості здобувача курсанта як суб'єкта професійної діяльності на початковому етапі.

Зміст правового виховання працівників поліції – це набуття професійних правових цінностей, формування ставлення до правоохоронної діяльності, усвідомлення себе як правоохоронця, оцінка власних професійних здібностей крізь призму правових принципів (справедливості, рівності, свободи, гуманізму, добросовісності, законності) та формування ставлення до себе як до професіонала. Правове виховання як різновид професійного виховання полягає у цілеспрямованій, плановій та організаційній діяльності державних органів та суспільних організацій, за якої з урахуванням об'єктивних умов суспільного життя у спеціалістів формується система професійних правових знань і уявлень, емоцій, почуттів і установок, що забезпечують їх свідомо активну правомірну поведінку в процесі професійної діяльності та інших сферах. Професійно-правове виховання формує у працівників органів Національної поліції комплекс таких правових і професійних знань, умінь, навичок, звичок, уявлень та переконань, які забезпечують його становлення як особистості та фахівця відповідного рівня.

Ключові слова: правове виховання, правова культура, поведінка, працівники поліції, свідомість.

R.M. Andrusyshyn Concept, Content and Functions of Legal Education of National Police Officers in Ukraine

Legal education and legal (legal) education form such a broad phenomenon as legal culture. Therefore, the legal culture of the National Police employees should include both legal education and legal (legal) education. At the same time, professional legal (legal) education should include not only knowledge of both national and international legislation, but also how to correctly, and most importantly, legally apply the knowledge gained in practice. In the formation of a new type of law enforcement specialists, legal awareness and culture are one of the main professional requirements for police officers. Without them, it is impossible to adhere to the principles

of police activity (the rule of law, respect for human rights and freedoms, legality, openness and transparency, police neutrality, interaction with the population on the basis of partnership, continuity) and the performance of such duties of police officers. Legal education is one of the areas of work in the educational system of higher education institutions, which has its own content and tasks that determine the prospects for the professional activity of a graduate of a higher education institution - a police officer. Within the educational process, legal education of future police officers is a pedagogical process aimed at forming the values and self-awareness of the applicant-cadet as a subject of professional activity at the initial stage.

The content of legal education of police officers is the acquisition of professional legal values, the formation of an attitude towards law enforcement activities, awareness of oneself as a law enforcement officer, assessment of one's own professional abilities through the prism of legal principles (justice, equality, freedom, humanism, good faith, legality) and the formation of an attitude towards oneself as a professional. Legal education as a type of professional education consists of purposeful, planned and organizational activities of state bodies and public organizations, in which, taking into account the objective conditions of social life, a system of professional legal knowledge and ideas, emotions, feelings and attitudes is formed in specialists, which ensure their consciously active lawful behavior in the process of professional activity and other areas. Professional and legal education forms in employees of the National Police a complex of such legal and professional knowledge, skills, abilities, habits, ideas and beliefs that ensure his development as a person and a specialist of the appropriate level.

Keywords: legal education, legal culture, behavior, police officers, consciousness.

Постановка проблеми. Сучасні вимоги суспільства до діяльності правоохоронних органів значною мірою пов'язані з перебудовою психології осіб, а також із підвищенням престижу служби в Національній поліції та рівнем майстерності особового складу, завданням якого є запобігати злочинам, припиняти їх та розслідувати. Громадяни України загалом довіряють поліції, рівень довіри громадян до української поліції становить 48%. Рівень довіри до Національної поліції дещо знизився: у 2023 частка тих, хто довіряв Національній поліції становила 56%. Для порівняння – в країнах Європи цей показник коливається від 39% в Угорщині до 94% в Фінляндії. Звісно, у нас попереду ще багато роботи, але ми йдемо в правильному напрямку – якщо згадати, що довіра до колишньої міліції в 2014 році не перевищувала статистичної похибки [1].

Прогресивні перетворення, що здійснюються в Україні протягом останнього часу в усіх сферах суспільного життя – соціальній, економічній, правовій, – спрямовані на зміцнення та розбудову демократичної, соціальної та правової держави. Водночас відбуваються зміни в реалізації прав і свобод людини, створюються необхідні умови для творчого розвитку особи, забезпечення її гідності та добробуту. Конституція України проголошує пріоритетність правових основ життя, що

визначені в її принципах та нормах і підкріплюються демократичними засадами та суспільною практикою [2, с. 100].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні вчені (О. Балинська, Р. Благута, О. Безпалова, В. Венедиктов, Л. Гуменюк, І. Зозуля, З. Кісіль М. Коваль, З. Ковальчук, О. Ковбич, В. Лапшина, В. Медведєв, О. Музичук, І. Нестерова, В. Середа, О. Скакун, С. Сливка, О. Тімченко В. Христенко, О. Шмоткін та інші) значну науково-практичну увагу надають проблемі правового виховання, правовій культурі охоронців правопорядку, проблемі формування особистісно-професійної готовності працівників Національної поліції до роботи у сфері забезпечення прав і свобод людини, що актуалізується в контексті реформування правоохоронних органів України, інтеграції європейського правозахисного досвіду.

Мета написання статті – поняття правового виховання як різновид професійного виховання, правова культура охоронців правопорядку, проблеми формування особистісно-професійної готовності працівників Національної поліції до роботи у сфері забезпечення прав і свобод людини.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі активного державотворення істотного значення набуває проблема правового виховання населення, оскільки в більшості

громадян рівень правової свідомості та правової культури має бути значно вищим. Без глибокого розуміння соціокультурної природи права, сутності та змісту його принципів і норм, значення правовідносин неможливе свідоме сприйняття і виконання населенням, державними службовцями вимог норм права [3, с. 97].

Правосвідомість і правова культура суспільства набувають істотного значення саме в період реформаторських змін, оскільки будь-яка нова правова ідея може бути втілена в життя лише тоді, коли вона сприйнята населенням. Спроби правових перетворень та їх результати свідчать про невідповідність між новими правовими ідеалами і все ще низьким рівнем правосвідомості та правової культури більшості населення. Цей тривожний сигнал не лише засвідчує необхідність подолання деформацій правосвідомості різного ступеня, протидії корупції та злочинності, а й визначає правове виховання одним із пріоритетних напрямів правового розвитку. Успішне проведення правової реформи потребує якісно нового рівня правосвідомості й правової культури, найважливішим інститутом з формування яких є правове виховання.

Крім того, правова реформа зумовлює зміни правового мислення, юридично значущої поведінки суб'єктів права та потребує адекватного реагування правовиховними засобами. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває дослідження взаємозв'язку та взаємовпливу правового виховання і правової реформи.

Правова реформа, яка триває у нашій країні, поступово набуває нового специфічного напрямку – реформування «сусідніх» галузей, які впливають на рівень і якість правотворення та правозастосування. Якщо зараз існуюча правова система більш-менш приведена до потреб суспільства, то рівень поваги до права і відповідно рівень правозастосування поки ще вельми низькі. Причин цього дуже багато, вони багатоаспектні, а наслідки можуть бути дуже шкідливими як для держави, так і для суспільства.

Однією з галузей, яка має можливість змінити ситуацію, що виникла, є правове виховання. Його універсальність дозволяє виховувати повагу до права, заповнювати різноманітні прогалини та долати деформації у

правовій культурі як пересічних громадян, так і осіб, які стоять на захисті прав і свобод громадян – працівників правоохоронних органів та судів.

Через виконання широкого кола повноважень (превентивна і профілактична діяльність; виявлення, припинення, розслідування кримінальних, адміністративних правопорушень; забезпечення публічної безпеки; регулювання дорожнього руху і контроль за дотриманням Правил дорожнього руху тощо) до працівників органів поліції висувуються підвищені вимоги: не лише знати і вміти застосовувати норми права, мати спеціальну правову освіту, але й бути висококваліфікованим працівником із високим рівнем правосвідомості та правової культури, які слід розглядати як найважливіші умови ефективності його професійної діяльності, що формуються у процесі правового виховання.

За формування нового типу фахівців правоохоронної сфери правова свідомість та культура – це одна з основних професійних вимог діяльності працівників поліції. Без них неможливе дотримання принципів діяльності поліції (верховенство права, дотримання прав і свобод людини, законність, відкритість і прозорість, поліцейська нейтральність, взаємодія з населенням на засадах партнерства, безперервність) та виконання таких обов'язків поліцейських:

1) неухильне дотримання положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;

2) професійне виконання своїх службових обов'язків відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов'язків, наказів керівництва;

3) повага і непорушення прав і свобод людини;

4) збереження інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків (пп. 1–3, 5 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію»);

5) дотримуватися положень Закону України «Про захист персональних даних» за безпосереднього оперативного доступу до інформації та інформаційних ресурсів органів

державної влади (ч. 1 ст. 27 Закону України «Про Національну поліцію»);

б) під час проведення превентивних поліцейських заходів повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи (ч. 2 ст. 31 Закону України «Про Національну поліцію») [4].

Правове виховання працівників поліції має певну специфіку в системі правового виховання загалом. Правове виховання пересічного громадянина та працівника поліції через об'єктивні умови не може бути тотожним та збігатися за змістом.

Сливка С. С. зауважує, що правове виховання в органах поліції формує професійну дисципліну, відповідальність, почуття обов'язку. Воно допомагає й розвитку активної життєвої позиції особового складу. Кожному працівникові потрібно прищепити готовність та вміння сприймати нову соціальну інформацію, переробляти, перевіряти, узагальнювати, робити критичні висновки, здатність приймати рішення та домагатися їх виконання тощо. Крім цього, правове виховання сприяє формуванню морально-психологічної готовності працівника поліції до виконання службових обов'язків, яке регулюється, захищається, стимулюється нормами права. Постійний аналіз норм права, спрямований на виявлення їх соціальної цінності, морального змісту, зіставлення з ними різних життєвих ситуацій виховують в особового складу органів поліції вміння конкретно мислити, глибоко оцінювати соціальну дійсність [5, с. 37].

Правове виховання як різновид професійного виховання полягає у цілеспрямованій, плановій та організаційній діяльності державних органів та суспільних організацій, за якої з урахуванням об'єктивних умов суспільного життя у спеціалістів формується система професійних правових знань і уявлень, емоцій, почуттів і установок, що забезпечують їх свідомо активну правомірну поведінку в процесі професійної діяльності та інших сферах. Професійно-правове виховання формує у працівників органів Національної поліції комплекс таких правових і професійних знань, умінь, навичок, звичок, уявлень та переконань, які забезпечують його становлення

як особистості та фахівця відповідного рівня [6, с. 277].

Суб'єктивна спрямованість правового виховання працівників органів поліції особливо проявляється протягом останніх десяти років. Самовдосконалення, саморозвиток, професійно-особистісний розвиток, професійна свідомість і самосвідомість, ставлення працівника поліції до себе як до професіонала – це ті поняття, які формують і стверджують самостійність і відповідальність майбутнього фахівця у сфері правоохоронної діяльності.

Свобода слова є одним з важливих досягнень правової і демократичної держави. У зв'язку з цим сьогодні засоби масової інформації вважають за необхідне інформувати громадян про всі сторони життя вітчизняної правоохоронної системи. І якщо за радянських часів існували заборонені теми, то за часів набуття незалежності нашою країною таких тем фактично не стало. Тому з екранів телевізорів, шпальтів друкованих видань громадяни побачили те, чого взагалі не повинно бути: випадки жорстокого ставлення до громадян, порушення процедури слідства, використання незаконних засобів отримання зізнання від людей тощо. Без того невелика повага до цих органів впала до мінімального рівня. Нині фактично втрачено особистий зв'язок громадянина та правоохоронця. Це має під собою дві взаємопов'язані причини: 1) низький рівень правової культури суспільства взагалі; 2) відсутність єдиної всеохоплюючої системи правового виховання як громадян, так і безпосередньо правоохоронців [7, с. 173].

Намагаючись реформувати систему законодавства, наша держава фактично не звертала уваги на елементи, які впливають на його дотримання, зокрема, на правове виховання. Тому, маючи суперечливу, але доволі дієву систему законодавства, ми отримали те, що навіть правоохоронець вважає за можливе вчинити злочин. І такі злочини стають дедалі жорстокішими через впевненість правоохоронців у безкарності. Тому не тільки потрібно реформувати систему законодавства, а й провести «реформу» правосвідомості. Допомогти цьому може такий напрямок виховної роботи, як правове виховання.

Навряд чи можна говорити про існування в нашій країні повноцінної системи правового

виховання громадян узагалі і працівників правоохоронних органів зокрема. Окремі її елементи впроваджуються намаганнями різноманітних громадських, правозахисних та інших організацій, але вони стосуються пересічних громадян. Спеціальних заходів, які спрямовані на людей, що мають захищати права, свободи та спокій цих самих громадян, фактично немає. Тим більше вони повинні засвоїти основи загальної і професійної правової культури. Зважаючи на це, система правового виховання має складатися з двох рівнів, які повинні враховувати специфічність становища правоохоронця [7, с. 173].

Перший рівень правового виховання повинен сформувавши з правоохоронця лише законослухняного громадянина, який обізнаний у своїх правах, свободах та обов'язках. Така людина має розуміти не тільки їхній зміст, а й механізми їх захисту. Формування такого громадянина необхідно починати чи не змалечку. Яскравим прикладом фіналу першого етапу може бути постать американського платника податку. Це людина, яка добре розуміє, що держава живе за її кошт, вона обізнана у своєму правовому статусі, своїх можливостях із захисту свого стану. Те, що людина кладе руку на серце перед прапором своєї країни, показує її повагу, її знання, її впевненість у правильності існуючих державних механізмів. Інша річ, що і самі ці механізми повинні бути побудовані на демократичних засадах [7, с. 175].

Перший рівень правового виховання ще не враховує особливості професії правоохоронця, але він формує глибинні базові засади правосвідомості громадянина. Формуються основні правові цінності та оцінки, опрацьовується ставлення до правової системи країни. На цьому рівні важливе значення має безпосередня рефлексія права. Її можна розділити на три основні етапи: накопичення правового матеріалу (інформації), формування власного погляду на право, рефлексія свого ставлення до існуючих правових інститутів.

Накопичення правової інформації відбувається декількома шляхами: засоби масової інформації, телебачення, спілкування з оточуючими людьми, власні думки, родинні відносини, школа, заклади вищої освіти, державна політика у сфері права та ідеологія. Це найбільш важливий момент: якість правової

інформації впливатиме на її розуміння. Вплинути на процес мислення людини фактично неможливо. Кожна людина сама обирає своє право.

Головне, аби її розуміння збіглося хоч б з мінімальною справедливістю, яка існує у суспільстві. Тут дуже привабливо виглядає ідея Д. Роулса про договірну концепцію справедливості: громадяни самі можуть встановити, що є справедливістю, а держава повинна її гарантувати та забезпечити.

Правова поведінка (або рефлексія) є головним відображенням ставлення людини до існуючого правопорядку. В ідеалі вона повинна відповідати принципам правової державної політики. А в ситуації з майбутнім правоохоронцем немає права казати, що вона взагалі може бути хибною! Вже на цьому рівні виховання мусить робити свою справу. Майбутній правоохоронець, а поки що пересічний громадянин, зобов'язаний засвоїти мінімальний рівень правової поведінки.

Другий рівень правового виховання повинен сформувавши спеціаліста-правоохоронця. Цей рівень правового виховання є специфічним та спрямований на обмежене коло осіб, які наділені статусом правоохоронця. Пропонує до таких осіб віднести працівників Міністерства внутрішніх справ України, судів, прокуратури, Служби безпеки України, частково військовослужбовців. Мета цього рівня – показати, що правоохоронець захищає не державу, а громадянина від різних виявів свавілля. Своїми діями правоохоронець повинен не обмежувати життя громадян, а протистояти негативному втручанням в повсякденне існування людини [7, с. 174]. Тому процес правового виховання правоохоронця не може бути одностороннім.

Повага до громадян, свого мундира, держави, необхідність та обов'язковість дотримання усіх законодавчих норм, неможливість виявів не правового свавілля – все це повинен засвоїти правоохоронець. Головним інститутом правового виховання на цьому рівні є спеціальний навчальний заклад, якими сьогодні багата Україна. Хоча сама кількість цих вищих навчальних закладів теж породжує запитання: чому їх стільки? Або державі потрібна велика кількість службовців закону (у свою чергу це

веде до поліцейської держави), або якість примушує брати кількістю.

Звертаючись до юридичної освіти, головну увагу необхідно приділити програмі навчання правоохоронців. Відомо, що до цієї програми включено галузеві правові навчальні дисципліни (конституційне право, цивільне право, кримінальне право, адміністративне право тощо), гуманітарні дисципліни загального циклу (політологія, соціологія, філософія, іноземна мова, українська мова та культура і т. д.), а також дисципліни міжгалузевого характеру (філософія права, соціологія права та ін.). На нашу думку, саме міжгалузеві навчальні дисципліни більшою мірою формують правосвідомість та правову культуру працівника правоохоронного органу.

У чому недолік викладання галузевих правових навчальних дисциплін?

Головний ухил у викладанні йде до аналізу та тлумачення галузевих нормативно-правових актів. Головні моменти: об'єкти та суб'єкти тих чи інших правовідносин, їх права й обов'язки, відповідальність за порушення галузевого законодавства. Фактично пропагується ціннісно-нейтральне ставлення до правової норми, коли правник не замислюється, справедлива (правильна) вона чи ні і не повинен цього робити. Готується «прямий» правореалізатор [7, с. 175].

Гуманітарні науки загального циклу більшою мірою спрямовані на формування світогляду студента, формування інтелігента. При цьому дуже слабо прослідковується зв'язок з майбутньою професією такої молоді людини. Розширюючи загально-світоглядні елементи особистості, гуманітарні науки звертають невелику увагу на правосвідомість.

Сполучною ланкою між правовими та загальними навчальними дисциплінами саме і виступають міжгалузеві. Тільки міжгалузеві навчальні дисципліни є межею між першими двома науками. Як приклад, усі правові навчальні дисципліни оперують терміном «права і свободи людини і громадянина», але фактично жодна правова наука не дає єдиного розуміння цього важливого правового інституту, витлумачуючи його під свої потреби. Та ж філософія права є наукою, яка здійснює квінтесенцію розуміння базових правових феноменів і цінностей. Це чи не єдина наука, яка найближче стоїть до вирішення питання про

єдине універсальне розуміння категорії «право» [7, с. 175].

Жоден студент не може, вивчаючи галузеві правові науки, сказати, що ж таке головна правова цінність – справедливість, чому необхідно робити правову оцінку, як працюють правові цінності. Як наслідок жоден студент не може сказати, в чому полягає цінність права! Право для нього – це лише законодавство, а юрист – лише застосовує право! А чи кожна людина бажає бути тільки гвинтиком великої обмежуючої чи карної машини? І тут ми можемо говорити про появу ще однієї проблеми [7, с. 175].

Держава може виховати гарних правоохоронців, які будуть ідеалом служителя закону. Але чи дає наша правова система бути правоохоронцю ідеальним?

Суддя обмежений у вирішенні справи наявним законодавством, слідчий та оперуповноважений «вимушені» дотримуватись існуючого процесуального законодавства, вчинок визнається злочином (правопорушенням) лише тоді, коли він закріплений як такий у законі, образа людини похилого віку не визнається державою злочином. Продовжувати перелік можна дуже довго. Тобто, сьогоднішня правова система держави не створена під майбутнього ідеального правника, вона «заточена» під юриста, який не переймається цінністю права. Йому не зрозумілі поняття гуманізму та антропоцентризму. Як наслідок іноді людина розглядається як засіб досягнення певної практичної мети (отримання хабара, задоволення владних амбіцій, підкреслення свого статусу тощо), що і є результатом низької правової культури та правової свідомості. Тому система правового виховання не може існувати без всеохоплюючої правової реформи. Питання виховання перетворюється на питання встановлення нових напрямків проведення правової реформи [7, с. 176].

Як висновок необхідно зазначити, система правового виховання у нашій країні перебуває на початковому рівні. Фактично поки що не розроблено ні теоретичний, ні практичний її аспекти. Але розробляти систему правового виховання правоохоронців необхідно одночасно з її інтеграцією у правову реформу держави в цілому [7, с. 176].

Аналіз теорії та практики правового виховання у вищій школі дає змогу виокремити певну існуючу суперечність між вимогами, що висуваються до здобувачів ВЗО та фахівців підрозділів поліції. Основними критеріями, за якими оцінюється здобувач ВЗО, є його навчальна успішність, відсутність дисциплінарних правопорушень, відповідальність під час виконання службових доручень та обов'язків. Правове виховання курсантів під час їх навчання певною мірою не завжди враховує усі аспекти практичної діяльності поліцейських. Професійна діяльність співробітників правоохоронних органів набагато складніша і різноманітніша та потребує інших здібностей і навичок.

Основним критерієм оцінки професіонала (а отже, і його самооцінки) є результат його праці, успіх якого залежить зазвичай від практичних здібностей. Задоволеність своєю професією, «знаходження» себе у ній залежить від професійної придатності та відповідної мотивації.

Мотивація під час навчання здебільшого ґрунтується на інтересі, а професійна – на мотивах придатності (у мене виходить, я можу, я здатний, тому можу досягти соціальні та особисті цілі). Для керівництва важливо, щоб працівник найперше був здатним (поряд зі знаннями і вміннями) виконувати професійні обов'язки, а не виявляв інтерес до справи. Інтерес бажаний, як і у школяра бажані здібності. Більшість вступників до навчального закладу обирає професію і навчається у професійному навчальному закладі, зберігаючи шкільну, навчальну мотивацію. І педагоги у ВЗО також орієнтуються, насамперед, на успішність і дисциплінованість у навчанні. Лише поступово, під час здійснення та вирішення практичних професійних завдань у самооцінці студентів, курсантів збільшується кількість показників, що дають змогу оцінити власні професійні можливості і здібності.

Будь-яка професійна діяльність водночас потребує об'єднання зусиль багатьох людей, від відповідальності яких залежить загальний успіх. У навчальній діяльності кожен засвоює свої знання сам, від успіху одного успішність навчальної діяльності іншого залежить лише частково. У професійній діяльності кінцевий результат роботи фахівців більше залежать один

від одного. Тому важливе навчання майбутніх працівників поліції адекватно оцінювати своє місце у загальній справі, вміти оцінювати переваги кожного учасника, задіяного до спільної діяльності [7, с. 177].

Зміни правової свідомості учня з психологічної позиції школяра, учня на позицію фахівця, залученого до професійних відносин, автори визначають як найважливіше завдання професійного правового виховання. Загалом – це зміна спрямованості загальних і особистих самооцінок суб'єкта діяльності, зміна мотивації з пріоритету «мені цікаво і потрібно» на позицію – «я можу і мені потрібно».

Наведене дає нам змогу стверджувати, що правове виховання – це один зі напрямів роботи у системі виховної діяльності ВЗО, що має власний зміст і завдання, які визначають перспективи професійної діяльності випускника ВЗО – працівника органів поліції. У межах освітнього процесу правове виховання майбутніх працівників поліції – це педагогічний процес, спрямований на формування цінностей і самосвідомості здобувача-курсанта як суб'єкта професійної діяльності на початковому етапі.

Зміст правового виховання працівників поліції – це набуття професійних правових цінностей, формування ставлення до правоохоронної діяльності, усвідомлення себе як правоохоронця, оцінка власних професійних здібностей крізь призму правових принципів (справедливості, рівності, свободи, гуманізму, добросовісності, законності) та формування ставлення до себе як до професіонала [7, с. 176].

Практика діяльності органів поліції засвідчила певну закономірність: рівень правового виховання працівників поліції є високим, коли у більшості випадків доводиться застосовувати правові норми, а не буквально реалізувати організаційні завдання. Так, у співробітників таких служб, як поліція особливого призначення, кінологічного забезпечення, поліція охорони рівень правового виховання примітивний, тобто простежується поверхневе знання та розуміння основ права. У працівників таких служб, як карний розшук, протидії злочинній діяльності у сфері економіки, боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, незаконного обігу наркотиків, рівень правового виховання у межах теоретичного,

тобто їм притаманна висока ступінь знання і розуміння правових явищ.

У правовому вихованні працівників органів поліції слід виокремити три основні функції:

Пізнавальна функція правового виховання, що відповідає за обсяг правових знань та умінь працівників поліції та відображається у понятті «правова підготовка». Знання права для працівників поліції полягає в їх обізнаності про правові явища, що мають повсякденне значення у їх професійній діяльності. Саме знання основних положень нормативно-правових актів, що регулюють не лише діяльність органів поліції, а й права людини та громадянина, їх взаємини один із одним, а також із державою та правоохоронними органами є однією з необхідних умов дотримання принципу законності у правоохоронній діяльності. Відповідно до чч. 2, 3 ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію», накази та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським положень Конституції та законів України.

Необхідно зважати на те, що для співробітників органів поліції знання права не зводиться до простої інформованості про існування тих чи інших правових норм. Воно передбачає не лише знання конкретних норм, а й розуміння основних принципів права, правової політики держави, соціальної цінності законодавства, органічного зв'язку права і моралі. Це також оперування знаннями положень Конституції України та інших основних нормативно-правових актів, дія яких спрямована на регулювання правового статусу широкого кола учасників суспільних відносин.

Без знання та розуміння правових норм працівниками поліції неможлива ефективна, правомірна оцінка різних ситуацій, в яких можуть вони опинитися. Важливим критерієм достатнього рівня правового виховання працівника поліції, із точки зору знаннями ним законодавства, слід уважати вміння і здатність провадити діяльність відповідно до отриманих відомостей про державно-правові явища. Правильне застосування норм права у конкретних життєвих ситуаціях, з якими працівники поліції стикаються практично щодня,

свідчить про вміння і навички на основі правових знань професійно вчиняти певні юридичні дії у процесі виконання своїх службових обов'язків, що ймовірно лише за умови достатніх і ґрунтовних правових знань.

Уміння і здатність якісно реалізовувати та застосовувати правові принципи та норми у процесі професійної діяльності на основі умінь і навичок об'єктивується у понятті «професійний досвід». Професійний досвід правозастосування співробітників органів поліції, узагальнюючи їх правові знання, уміння і навички, допомагає орієнтуватися у правовій інформації, здійснювати з неї відбір необхідного для правильного вирішення конкретної правової ситуації з урахуванням вимог норм матеріального і процесуального права. Високий рівень професійного досвіду значно економить час, необхідний для прийняття конкретного рішення. Не випадково в юридичній літературі відзначають ту обставину, що в жодній іншій професії не має такого важливого значення знання правових норм, основ психологічної діяльності, правовий та життєвий досвід, а, особливо, професійний, як у роботі слідчих [8, с. 174] та інших суб'єктів правозастосування. Зокрема, В. В. Черней зауважує, що через відсутність навичок практичної роботи й недостатній життєвий досвід значна кількість молодих фахівців «на перших порах» допускають порушення правових норм, суттєві прорахунки в розслідуванні злочинів. З метою виправлення цієї ситуації щодо підготовки слідчих у ЗВО шляхом посилення практичної спрямованості навчального процесу слід на постійній основі залучати працівників слідчих підрозділів до проведення усіх видів занять у навчальних групах здобувачів-курсантів чи слухачів слідчої спеціалізації, проводити стажування науково-педагогічного складу профільних кафедр у слідчих підрозділах, практикувати проведення виїзних бінарних (викладач-практик) занять як у вузівських аудиторіях, так і безпосередньо в органах поліції [9, с. 14].

Професіоналізм правоохоронців ґрунтується не лише на наявності у них професійних знань, умінь і навичок, але й певних соціальних умінь, серед яких найбільш значущим є уміння спілкуватися, вирішувати конфліктні ситуації та інші.

Слід зазначити, що правові знання – це важливий, але не єдиний вид знань, що необхідний сучасному працівнику органів поліції як людині та професіоналу. Також він повинен володіти знаннями світоглядного і загальноосвітнього рівня, тобто це насамперед такі знання, що формують у процесі правового виховання ціннісний, демократичний погляд на світ, на те, що відбуваються в ньому, на місце у цьому світі людини. Наявність таких знань сприяє уникненню та недопущенню у працівників органів поліції професійної деформації. Водночас співробітник органів поліції повинен володіти знаннями про основи педагогіки, психології, соціальної психології, медицини. Адже він за сферою своєї професійної діяльності часто опиняється у різних життєвих ситуаціях (нерідко конфліктних, екстремальних) і знання основ перелічених наук є для нього просто необхідним.

До обов'язків поліцейського відтак належать такі: надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров'я (п. 3 ч. 4 ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію»); надання невідкладної медичної допомоги особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу (ч. 4 ст. 43 Закону України «Про Національну поліцію») [4].

Працівники органів поліції мають володіти знаннями про мораль. У Дисциплінарному статуті органів поліції України, зокрема, зазначено, що службова дисципліна в органах поліції досягається через виховання в осіб рядового і начальницького складу високих моральних і ділових якостей (ст. 1) [10].

Роль і значення морального аспекту в діяльності поліції є надважливими, оскільки більшість громадян оцінює дії і вчинки працівників поліції зазвичай із моральних позицій. Відтак ґрунтовні знання і дотримання принципів, категорій і норм моралі є професійно обов'язковими для них. На основі цих знань і формуються переконання особистості щодо справедливості таких норм і правильності своїх дій, а також активна, свідомо позиція щодо підтримання, охорони і захисту правопорядку.

Для ефективності застосування норм права важливі й емоційне та моральне ставлення до права, оцінка правової ситуації, переконання в необхідності застосування правової норми, цілісне ставлення до права загалом тощо. Ці завдання і виконує оціночна функція правового виховання працівників поліції України.

Оціночна функція складається з наступних елементів: елементарні емоційні стани особистості (почуття, емоції, переживання); складні емоційні утворення (ціннісне ставлення до правових явищ у формі ціннісних орієнтацій).

Емоційні стани психіки, думки, переконання, ставлення співробітників органів поліції до права і практики його реалізації утворюють таке поняття, як «правова психологія». Емоційні стани формуються на основі правових знань та уявлень про норми права, юридичних обов'язків і прав, законності у правотворчій і правозастосовній діяльності. Ці свідомі правові переживання активно впливають на поведінку співробітника органів поліції за будь-якої правової ситуації. Наприклад, навіть коли слідчий відчуває вплив негативних емоцій, йому мають бути притаманні: толерантність, емоційна стійкість до впливів несприятливих чинників та знижений рівень тривожності. Психологічний рівень ставлення до праву має чітку предметну спрямованість, в ньому проявляються ставлення до явищ навколишньої дійсності, що становлять предмет правового регулювання. Правова регламентація обмежує волю слідчих працівників, підпорядковуючи їх діяльність чітко встановленому нормами закону порядку [11]. Вона відображає суспільні зв'язки, найбільш безпосередньо адаптовані до умов життєдіяльності співробітників поліції. Такий вияв на практиці зазвичай має емпіричний, буденний характер і формується з повсякденних умов життя працівників органів поліції, які у своїй професійній діяльності є учасниками різноманітних правових відносин.

Правосвідомість працівника поліції формується і розвивається на основі суспільної свідомості та її ідей (філософські, світоглядні, політичні, моральні тощо), які стосуються явищ суспільного життя і характеру дій людей, суспільних відносин, інтересів та потреб, зумовлених економічною і політичною основою суспільства.

Особливу роль у правозастосовній діяльності працівників органів поліції виконують складні психологічні компоненти правосвідомості – професійно-ціннісні орієнтації, правові переконання, інтуїція. Вони утворюють психологічний рівень ставлення до права. В. А. Трофименко зауважує увагу на те, що суспільство очікує від працівників поліції високого рівня правової свідомості, а найголовніше – позитивного ставлення до цінностей, які закріплені в законах та інших нормативно-правових актах, насамперед тих, що стосуються захисту прав, свобод та гідності людини [12, с. 140].

Ціннісні відносини як структурний елемент професійної свідомості – це раціонально-емоційні утворення, що існують у формі думок, уявлень, міркувань, оцінок та виражають ставлення до різних правових явищ з огляду на професійні потреби, цілі та інтереси у сфері застосування права. До структури професійної правової свідомості працівників органів поліції належать такі ціннісні відносини:

- 1) ставлення до законодавства, норм, принципів та інститутів права;
- 2) ставлення до порушення правових заборон і обов'язків;
- 3) ставлення до правоохоронних органів;
- 4) ставлення до власної правозастосовної діяльності.

У процесі правозастосовної діяльності працівників поліції формуються елементи оціночного рівня професійної свідомості, зокрема: правові переконання, звички та стереотипи поведінки. Найважливішу роль у правозастосовній діяльності виконують внутрішні правові переконання як психологічний, емоційно-інтелектуальний стан, який полягає у почутті впевненості та правильності застосування знань і методів, у коректності оцінки доказів, у правильності зроблених умовиводів [13, с. 138].

Ціннісний аспект правового виховання працівників поліції має важливе значення для здійснення правозастосовної діяльності. Це сприяє перетворенню раціональних елементів (правових знань, навичок та умінь) на правові цінності та переконання, а останні на такі складні поведінкові компоненти, як правові установки і орієнтації, які значною мірою зумовлюють психологічний стан готовності до

правозастосовної діяльності з вирішення конкретних правових ситуацій.

Так, відповідно до п. 1 Розділу VII «Обов'язки працівників патрульної служби» Положення про патрульну службу МВС [14] під час виконання службових обов'язків працівники патрульної служби зобов'язані:

– поважати і не порушувати права та свободи людини і громадянина;

– звертаючись до людини, привітатися, прикласти праву руку до головного убору, назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, при цьому не випускати його з рук;

– під час спілкування з особою чітко дотримуватися норм службової етики.

Правове виховання працівників поліції як невід'ємна частина їх професійного виховання покликане через формування необхідних правових знань, правових установок і правомірних дій домогтися якісного виконання оперативно-службових завдань. Сучасна виховна робота спрямована на:

– формування в співробітників громадянських, моральних, духовних та інших професійно значущих якостей, обумовлених потребами оперативно-службової діяльності;

– підготовку співробітників, здатних реалізовувати завдання охорони правопорядку в умовах демократичного суспільства, готових дотримуватися конституційних прав людини та громадянина й на практиці здійснювати їх ефективний захист;

– забезпечення високої антикорупційної стійкості співробітників і надійного імунітету до професійної моральної деформації особистості.

Відтак постає важливість третьої функції правового виховання працівників поліції – регулятивної, основними елементами якої є правові установки і орієнтації.

Правова установка – це стан готовності особи проявити активність у сфері пізнання і реалізації права, здатність суб'єкта до правової активності у конкретній ситуації. Наприклад, не певний момент конкретний вчинок ще не здійснено, але вже є намір на його вчинення. Правова установка існує як різновид суб'єктивної норми. На відміну від норми права, що має обов'язковий характер для невизначеного

кола осіб, нормативність установки існує для конкретної особистості і забезпечується не публічною владою, а внутрішнім переконанням, совістю особи [15, с. 145].

Рівень правосвідомості кожної професійної спільноти, юридичної зокрема, визначається ступенем розвиненості правосвідомості кожного її члена (рівнем освіти, рівнем кваліфікації тощо). Правосвідомість юристів-професіоналів повинна відповідати таким ознакам: а) знання та оперування нормами права, які регулюють суспільні відносини і професійну юридичну діяльність зокрема; б) розуміння мети правового регулювання; в) повага до закону, обов'язкове особисте дотримання норм права [12, с. 141].

Правова установка є сполучною ланкою між професійною правосвідомістю і правозастосовною діяльністю». Відтак, залежно від типу установки (позитивна чи негативна), застосування права працівниками органів поліції справ здійснюється відповідно до вимог закону або суперечить їм. Так, зокрема, законна правозастосовна діяльність є наслідком таких позитивних правових установок, як прагнення керуватися тільки законом під час вирішення конкретних правових ситуацій, дотримання процесуальних вимог, здійснення повноважень у межах службової компетенції.

І навпаки, порушення принципу законності під час застосування норм права визначається такими негативними установками, як прагнення керуватися не законом, а доцільністю, прагнення будь-якими способом довести провину правопорушника і притягти його до юридичної відповідальності.

Правові установки в сукупності формують правові орієнтації працівників поліції та становлять функціональний аспект

правосвідомості з позиції загальної спрямованості суб'єкта на досягнення мети і завдань правового регулювання.

Дія правових орієнтацій більш тривала і результативна, ніж правових установок. Насамперед вони визначають пріоритети правоохоронної діяльності органів поліції та впливають не тільки на застосування норм права, а й на розвиток законодавства. Наприклад, пріоритетним напрямком сучасної правової політики стає всебічний правовий захист прав та інтересів особистості, що зрештою і зумовлює формування відповідних ціннісних орієнтацій у професійному вихованні працівників органів поліції.

На підставі проаналізованих функцій доцільно виокремити особливості правового виховання працівників поліції: формує шанобливе ставлення до права, закону, до практики його застосування; має практичний вимір, адже працівники поліції не тільки знають основні принципи, норми права, але й використовують їх у правозастосовній діяльності; переконаність у необхідності неухильного дотримання букви і духу права; сприяє здійсненню активних правомірних дій щодо захисту прав і свобод громадян; впливає на різні сфери життєдіяльності працівників поліції; за функціональною ознакою має пізнавальне, оціночне і регулятивне значення.

Висновки. Отже, правове виховання працівників органів поліції – це цілеспрямований і систематичний процес формування через систему правових знань, поглядів, уявлень, установок, орієнтацій правової свідомості, культури та правомірної поведінки, що сприяє дотриманню правових норм і захисту прав та свобод людини і громадянина працівників органів поліції.

Список використаних джерел:

1. Успіх чи ні: Як українці оцінюють реформування органів правопорядку та підтримку ЄС. URL: <https://mvs.gov.ua/news/sered-pravoohoronnix-organiv-naibilse-doviriaiut-nacionalnii-gvardiyi-86-socopituvannia>.
2. Кривицький Ю. Правове виховання та правова реформа: прояви взаємозв'язку і взаємовпливу. *Юридичний вісник*. 2022. № 2. С. 100-108.
3. Лєгуша С. М., Супрун М. О. Правове виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України: сутність, функції та механізм: монографія. Київ: Київський юридичний інститут, 2005. 97 с.
4. Про Національну поліцію. Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.

5. Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12. Львів, 2002. 405 с.
6. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарев, Н. М. Пархоменко та ін. Київ: Академія, 2013. 348 с.
7. Трофименко В. А. Стосовно системи правового виховання працівників правоохоронних органів. *Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого*. 2012. № 3 (13). С. 173-179.
8. Стратонов В. М. Версії в практиці пізнавальної діяльності слідчого. *Право і безпека*. 2011. № 1 (38). С. 174–178.
9. Черней В. В. Роль Національної академії внутрішніх справ у підготовці кадрів слідчих спеціалізацій: історія та сучасність. *Актуальні проблеми досудового розслідування: зб. тез доповідей IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 1 липня 2015 року)*. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 14–16.
10. Про внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2123-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2123-20#Text>.
11. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків: Право, 2008. 240 с.
12. Трофименко В. А. Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі. *Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»*. 2013. № 2 (16). С. 138-148.
13. Семенко О. В. Внутрішнє переконання прокурора та його роль у процесі доказування. *Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство*. 2012. Вип. 628. С. 136-139.
14. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 липня 2015 року № 796. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15>.
15. Теорія держави та права: навч. посіб. / за заг. ред. С. Д. Гусарева, О. Д. Тихомирова. К.: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

References:

1. Uspikh chy ni: Yak ukrainci otsiniuiut reformuvannia orhaniv pravoporiadku ta pidtrymku YeS. URL: <https://mvs.gov.ua/news/sered-pravooxoronnix-organiv-naibilse-doviriaiut-nacionalnii-gvardiyi-86-socopituvannia>.
2. Kryvytskyi Yu. Pravove vykhovannia ta pravova reforma: proiavy vzaiemozv'iazku i vzaiemovplyvu. *Yurydychnyi visnyk*. 2022. № 2. S. 100-108.
3. Lehusa S. M., Suprun M. O. Pravove vykhovannia kursantiv vyshchych navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy: sutnist, funktsii ta mekhanizm: monohrafiia. Kyiv: Kyivskiy yurydychnyi instytut, 2005. 97 s.
4. Pro Natsionalnu politsiiu. Zakon Ukrainy vid 2 lypnia 2015 roku № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
5. Slyvka S. S. Filosofske-pravovi problemy profesiinoi kultury yurysta: dys. ... d-ra. yuryd. nauk: 12.00.12. Lviv, 2002. 405 s.
6. Teoriia derzhavy i prava: navch. posib. / S. K. Bostan, S. D. Husariev, N. M. Parkhomenko ta in. Kyiv: Akademiia, 2013. 348 s.
7. Trofymenko V. A. Stosovno systemy pravovoho vykhovannia pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv. *Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho*. 2012. № 3 (13). S. 173-179.
8. Stratonov V. M. Versii v praktytsi piznavalnoi diialnosti slidchoho. *Pravo i bezpeka*. 2011. № 1 (38). S. 174–178.
9. Cherniei V. V. Rol Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav u pidhotovtsi kadriv slidchykh spetsializatsii: istoriia ta suchasnist. *Aktualni problemy dosudovoho rozsliduvannia: zb. tez dopovidei IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 1 lypnia 2015 roku)*. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 2015. S. 14–16.

10. Pro vnesennia zmin do zakoniv Ukrainy “Pro Natsionalnu politsiiu” ta “Pro Dystsyplinarnyi statut Natsionalnoi politsii Ukrainy” z metoiu optymizatsii diialnosti politsii, u tomu chysli pid chas dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 № 2123-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2123-20#Text>.

11. Konovalova V. O., Shepitko V. Yu. Yurydychna psykholohiia: pidruchnyk. 2-he vyd., pererob. i dop. Kharkiv: Pravo, 2008. 240 s.

12. Trofymenko V. A. Profesiina pravosvidomist ta pravova kultura yak predmet pravovoho vykhovannia u pravookhoronni systemi. *Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”*. 2013. № 2 (16). S. 138-148.

13. Semenko O. V. Vnutrishnie perekonannia prokurora ta yoho rol u protsesi dokazuvannia. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Pravo navstvo*. 2012. Vyp. 628. S. 136-139.

14. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro patrolnu sluzhbu MVS: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 02 lypnia 2015 roku № 796. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15>.

15. Teoriia derzhavy ta prava: navch. posib. / za zah. red. S. D. Husarieva, O. D. Tykhomyrova. K.: NAVS, Osvita Ukrainy, 2017. 320 s.